

гордовитими чоловіками-убивцями. Святий же єпископ прибув у Гіс, збудував там церкву і відслужив обідню. На цьому місці була заснована наша, Східного краю, церква. І стало [це місце] духовною столицею і місцем просвітництва жителів Сходу. Йдучи звідти [Єліша], проходив через невелику долину Зергуні, де було капище поган, і там він прийняв вінець мученика. І невідомо, хто здійснив ці злочиння. До спільної ями для засуджених до страти було кинуто і благородні останки його і засипані на довгий час в містечку Хоменк” [6].

На думку азербайджанських дослідників, цією церквою може бути храм у селищі Кіш (або Гіс), недалеко від Шекі (Азербайджан) [1, 42]. Храм святого Єлисея є купольною залогою з напівциркульною апсидою, що виділяється на сході. Археологічні розкопки, що проводилися в рамках спільного азербайджансько-норвезького проекту “Кіш” (2000), яким керували доктор Віляят Керімов із Бакинського інституту археології і етнографії та Дж. Бьєрнар Стурфієл, директор дослідницького центру Тура Хейєрдала в Айлсбері, показали, що храм було закладено на давній культовій ділянці, що зберігає матеріальні залишки епохи бронзи і раннього заліза [1, 44]. Думки щодо датування храму святого Єлисея в Кіші розходяться: на думку азербайджанської вченої Ф. Мамедової, храм було закладено у I–II ст. н.е. [1, 44]; натомість Дж. Бьєрнар Стурфієл в інтерв’ю азербайджанським ЗМІ вказував, що, вірогідно, церкву було збудовано у XIII–XIV ст., а сама будівля храму є характерною для цього регіону, зокрема багато подібних культових споруд можна знайти в Північній Сирії [7].

Та все ж в історії цієї пам’ятки відображено декілька типів церковних архітектурних пам’яток Кавказької Албанії: від близької до прямокутника будівлі без апсиди до купольного храму [1, 44].

Примітки

1. Мамедова Г. Г. Зодчество Кавказской Албании. – Баку : Чашыюглу, 2004. – 224 с.
2. Мухеллишвили Д. Л. Из исторической географии Восточной Грузии. – Тбилиси, 1986. – С. 6.
3. Гумба Г. Д. Кавказская Албания по “Ашхарацуйцу” Вардана Вардапета (XIII в.) // *Էրաբայր Հասարակական Գիտությունները* [Вестник общественных наук]. – 1986. – № 9. – Р. 64-73.
4. Крымский А. Е. Страницы из истории Северного или Кавказского Азербейджана (Классическая Албания) // Сборник статей в честь С. Ф. Ольденбурга. – Л., 1934. – С. 289-305.
5. Мамедова Ф. О некоторых вопросах исторической географии Албании I в. до н.э. – VIII в. // Историческая география Азербайджана. – Баку, 1987. – С. 7-46.
6. Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. – Ереван, Матенадаран, 1984 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [<http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Kalank/frametext11.htm>].
7. Bjornar Storffell J., Ph.D. The Church in Kish. Carbon Dating Reveals its True Age // Azerbaijan International. – Spring 2003 (11.1). – Р. 33-39.

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского географического общества
Санкт-Петербург, Российская Федерация

КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЕ ЭСКИ-КЕРМЕНА

Культовый комплекс возле так называемой “келейки” (или “пещеры № 51” по номенклатуре СМК) в литературе упомянут всего несколькими абзацами [10, 57, прим. 1; 7, 129, рис. 284-285]. В 1920-е гг. сотрудники СМК произвели здесь обмеры пещер (ил. 1), а в 1933–1936 гг. этот участок был расчищен экспедицией ГАИМК. Общий вид расчищенного в 1933–1936 гг. комплекса представлен на ил. 2 и 3, а его план и разрезы – на ил. 4 и 5.

В траншеях были обнаружены обломки штукатурки с росписью, кровельной черепицы и архитектурные фрагменты [3, 7-11]. Вскрыто пещерное сооружение в нижней части скалы [3, 6] (ил. 6). Согласно нашим обмерам 2011 г., оно имеет ширину 2,4 м и глубину 1,0 м. Рядом находится “пещера № 49” по номенклатуре СМК: “Вход в пещеру с Зап., без следов дверной коробки. В плане пещера – четырехугольная. В Южн. стене выбита полка на 1,5 м от пола.

Около Юго-Зап. угла находится каменное кольцо, довольно больших размеров – 0,5 м от пола. Остатки маленького каменного кольца находятся в той же стене на той же высоте.

Стены и потолок хорошей выработки, везде видны следы работы металлическим инструментом (особенно на южной стене)” [6, 45]. По нашим измерениям высота пещеры – 1,7 м, высота входного проема 1,48 м над уровнем современной дневной поверхности, его ширина – 0,93 м. Ширина пещеры вдоль среза скалы достигает 4,5 м, а ее глубина составляет 2,9 м.

Выше этих двух пещер была расчищена усыпальница (“пещера № 50”): “Вход в пещеру с запада посредством низкой дверной коробки, причем верх входа совпадает с потолком. В плане пещера имеет форму круга, сплюснутого с запада. По трем сторонам – северной, восточной и южной – находятся лежанки для покойников... Следуют эти лежанки одна за другой без перерывов. Пол сильно засыпан костями, обломками черепицы, остатками гробов и землей” [6, 46]. Реально усыпальница имеет более правильную округлую форму, нежели указано на плане (ил. 7). Размеры ее средней части с запада на восток (между лежанкой и входом) – 2,20 м, с севера на юг (между лежанками) – 2,04 м. Максимальная высота – 2 м. Высота порога над уровнем пола – 1,53 м, высота входного проема – 0,58 м. В западной стене под ним вырублены две ступеньки-ниши полукруглой формы на высоте 0,53 и 0,95 м соответственно. Нижняя ниша имеет ширину 0,4 м, высоту – 0,26 м и глубину – 0,15 м; верхняя – 0,3, 0,24 и 0,12 м соответственно. Высота северной лежанки – 1,05 м, восточной – 0,75 м и южной – 0,7 м. Максимальная ширина северной лежанки – 0,5 м, ширина в восточном конце – 0,3 м, в западном – 0,2 м. Максимальная ширина восточной лежанки – 0,46 м, ширина в северном конце – 0,34 м, в южном – 0,32 м. Максимальная ширина южной лежанки – 0,7 м, ширина в восточном конце – 0,17 м, в западном – 0,43 м.

Южнее усыпальницы был раскопан храм (ил. 8). Полученные стратиграфические данные [5, 2-11] обобщил Н. И. Репников: “I сверху – слой гумуса с камнями; II слой – темно-серой земли с большим количеством камня /развал стен здания/ и обломков кровельных черепиц; III – завал камня рухнувших стен здания, перемешанных с землей серо-желтого цвета. Этот третий слой в верхней своей половине содержал большое количество обломков кровельной черепицы, а в нижней – фрагменты штукатурки с фресковой росписью; IV – прослойки золы и угля, явившиеся следствием пожара здания. Эти наслоения лежали на известковой смазке пола, выравнивавшей поверхность скалы” [9, 4-5] (ил. 9-11).

Алтарная часть храма была вырублена в скале почти на 1 м, далее выложена из камня, а внешняя стена абсиды из тесанных закругленных плит (ил. 12, верхний снимок). Наши обмеры показали, что ее ширина составляет 1,53 м, глубина 1,54 м, кладка выполнена тесаными камнями шириной 0,15-0,27 м, высотой 0,18-0,26 м и длиной около 0,4 м. Скамья для священнослужителя максимальной шириной в центре 0,34 м и, высотой 0,48 м сходит на нет на расстоянии 0,93 м (слева) и 0,76 м (справа) от следов алтарной преграды. Асимметрия, возможно, связана с размещением жертвенника у северной стены. В центре скамьи вплотную к ней располагался престол (ил. 12, нижний снимок). Согласно Е. В. Веймарну [5, 12-13], он к стене не примыкал, но престольная доска в плане перекрывала скамью для священнослужителя (ил. 13). Следовательно, место для архиерея предусмотрено не было, невозможен был и обход престола. Плита престола лежала на четырехгранной, со слегка срезанными углами, каменной ножке. В ее центре был вырезан крест в круге с инициалами Христа. По Н. И. Репникову, в ней было также миниатюрное квадратное углубление для хранения мощей [9, 5]. Ножка и плита не имели пазов для скрепления друг с другом и со скалой.

Алтарная часть со стороны наоса была украшена аркой, орнаментированной зигзагообразной линией, заключенной в две параллельные прямые. Внутри часовня была оштукатурена и дважды расписана фреской. Ее фрагменты не дают возможности судить о композициях живописи. Согласно Н. И. Репникову, “фигуры были написаны на синем фоне, надписи имен белые. По низу шла орнаментальная панель. Роспись исполнена в XII–XIII вв.” [9, 6].

Южная и северная стены храма сложены на глине вместе с землей из не крупного буттового камня, слегка подтесанного с внешних сторон. Западная стена не сохранилась.

Наос храма асимметричный. Его общая ширина наоса храма составляла около 2,4 м. Южная часть храма была разрушена. Однако она не могла быть более 3 м, будучи обрезом скалы. Указанные размеры являются типичными для храмов юго-западного нагорья Крыма.

Пол храма составляла скала. Поперек его западной части проходит широкий и глубокий, выбитый в скале желобок, далее доходящий вдоль площадки до входа в усыпальницу.

Поскольку он был забит отеском, то, по Е. В. Веймарну, храм надо относить ко второму строительному периоду.

По мнению Н. И. Репникова, “перекрытие часовни было деревянным, на что указывает полное отсутствие в развале камней от свода, а также наличие на полу интенсивных следов пожара, в котором погибла постройка” [9, 6].

Расчищена была и сама “келейка” (ил. 14, 15). Е. В. Веймарн оставил нам два варианта ее описания [5, 14-15; 6, 47]. Между ними имеются разночтения, которые мы уточнили в 2011 г. По Е. В. Веймарну, пещера выглядит следующим образом.

Вход в пещеру с запада, прямоугольной формы, слегка попорченный. Вниз, по видимому, вела одна ступень (к сожалению, вход в пещеру остался не зачищенным). Пещера прямоугольная в плане, но юго-западный ее угол округлен. В этом скругленном углу имеются широкие и достаточно глубокие “ясли”. Высота их 0,40 м, длина 2 м, ширина 0,72 м. Около середины яслей в их бортике выбито каменное кольцо. Посредине восточной стены в верхней ее части вырублена большая ниша. Вырубка произведена и около нее, так что кругом получился барьер, а подсечное пространство под нишей делает ее навесной. Длина – 0,90 м, высота – 0,57 м, глубина – 0,38 м. Толщина барьера – 0,12 м. В самом восточном углу, под потолком находится другое четырехугольное углубление, сужающееся кверху. Длина его 0,30 м, высота – 0,40 м, глубина – 0,20 м. Между этими двумя выбоинами, ровно посредине, несколько отступя от потолка, находится третье углубление, как и первые, с барьером [6, 47] (или “выпуклой рамкой” [5, 15]). Эта выбоина сделана очень аккуратно. Длина – 0,31 м, высота – 0,31 м, глубина – 0,14 м. Ширина бортика 0,06 м. Между большой нишей и нишей с выпуклой рамкой в стене высечен крест, составленный из 8 глубоких выбитых полос.

Под ними от восточного угла начинается скамья (здесь же каменное кольцо). От угла по северо-восточной стене точно также идет скамья-лежанка высотой 0,45 м и шириной 0,50 м). В стене у этой лежанки, в ее восточной части выбито вертикальное “каменное кольцо”. В юго-восточной части пола находится большая прямоугольная в плане выборка в скале, на дне которой имеются четыре гнезда, предназначенные для постановки в нее больших глиняных сосудов-пифосов. У восточной стены, между “яслями” и скамьей-лежанкой имеются пять небольших круглых выбоин для постановки амфор или круглодонных кувшинов [в действительности их шесть – Н. Д.]. Внизу было найдено на полу несколько больших и мелких раздавленных сосудов [по Н. И. Репникову – красно-глиняных и поливных [9, 7] – Н. Д.], из коих подлежали реставрации около 10 штук.

Потолок пещеры ровный, слегка нависающий. На стенах и на потолке хорошо сохранились следы кирпичи. В северо-западном углу стена пещеры проломлена, образуя небольшое узкое, вытянутое сверху вниз отверстие, смотрящее на север.

Наши уточнения 2011 г. сводятся к следующему. Мы не нашли в дверном проеме следов петель, однако сохранилась достаточно хорошо вырубка для установки дверной коробки. Часть потолка у входа пещеры повышена примерно на 0,2 м, очевидно, повторяя конфигурацию входной ступени.

По нашим обмерам, толщина западной стены – около 0,4 м. Максимальная глубина пещеры – 4,24 м, максимальная ширина – 4,23 м, максимальная высота – 1,81 м. Длина вырубки в полу – 1,96 м, ширина – 2,01 м. Сейчас она несколько затекла грунтом и ее глубина составляет 1,43 м. Участок пола к северу от вырубки имеет ширину 1,12 м, к югу – 0,2 м и к западу – 0,37 м.

В северо-западном углу помещения имеется пролом наружу. Ширина и высота северной скамьи – 0,43 м. Примерно в ее середине и в непосредственной близости к северо-восточному углу помещения в ее боковой грани имеются вертикальные пазы для перегородок, а на верхней поверхности между пазами – четыре подрубки для крепления горизонтальных брусьев. У восточной стены в полу вырублено 6 углублений для установки сосудов. Два из них диаметром 0,23 м, остальные – 0,18 м. Вероятно, поставленные в гнезда сосуды были отгорожены от остального помещения перегородкой и закрыты сверху деревянным настилом, который крепился к северной скамье.

Ниши с обрамлениями высечены в северо-восточном углу пещеры. Левая имеет закругленный верх, начинается от потолка и имеет высоту 0,36 м, ширину – 0,27 м и глубину – 0,08 м. Средняя окружена бортиком шириной 0,6 см и высотой в 1 см. Расстояние от верхнего бортика до потолка – 0,11 м. Высота углубления ниши – 0,3 м, ширина – 0,28 м и глубина – 0,11 м. Пра-

вая (самая большая) ниша начинается от потолка, имеет высоту 0,59 м, ширину – 0,84 м и глубину – 0,33 м. Снизу и справа окаймлена бортиком или рамкой. Толщина бортика 0,9 м снизу и 0,12 м справа, где он выступает над внешней поверхностью скалы также на 0,12 м.

Крест вырублен между средней и правой нишами на высоте 0,15 м от потолка и имеет размеры 0,16×0,16 м (ил. 16).

Еще одна ниша вырублена под крестом на высоте 0,5 м. Возможно, она использовалась для установки светильников. Однако, судя по горизонтальной подрубке в ее боковой стенке и по расположению чуть выше северной скамьи, она могла – совместно с последней – использоваться и для крепления настила над стоящими в полу сосудами.

Если, в действительности, расположены в юго-восточной скругленной части пещеры. Длина их – 1,73 м, высота над уровнем пола – 0,4 м, глубина – 0,13 м.

Ширина южной скамьи – 0,5 м, высота – 0,4 м. Ширина западной скамьи меняется от 0,19 м (в северном конце) до 0,28 м (в южном).

Каменные кольца находятся от входа на расстоянии 1,14 и 2,4 м (в углу).

Теска стены над яслями грубее, чем в северо-восточном углу, где ниши вырублены очень тщательно. Общий контур этой части пещеры округлый, в отличие от прямоугольной северо-восточной части. Поэтому пещера, возможно, была растёсана с устройством яслей, вырубки в полу и углублений под сосуды, а для прикрывающего их помоста в бывшей скамье были сделаны подрубки.

При раскопках была составлена подробная опись находок [7], однако нам неизвестно их местонахождение. В архиве Е. В. Веймарна есть указание на то, что около 10 сосудов из собранных фрагментов можно было бы воссоздать.

По нашим измерениям, вход в “келейку” отстоит от западной оборонительной стены на 8,5 м, обрез скалы с пещерами – на 13 м, а восточная стена абсиды храма – на 18 м. Архитектурные фрагменты с крестами, найденные в траншеях и пещерных помещениях (ил. 17, 18), и развалы камня на нерасчищенной территории площадки говорят о существовании наземных построек, в том числе, возможно, еще одного храма. Северная часть площадки археологическому исследованию не подвергалась. По нашим измерениям, вход в “келейку” отстоит от западной оборонительной стены на 8,5 м, обрез скалы с пещерами – на 13 м, а восточная стена абсиды храма – на 18 м. В архиве Е. В. Веймарна имеется лишь краткое описание пещеры № 48 по нумерации СМК (см. ил. 1), вырубленной в этой части площадки: “Пещера № 48. Вход в пещеру с запада, во всю ширину пещеры. В плане она имеет форму срезанного овала. Южная стена имеет ясли, по-видимому, невысокие [напомним, что пещера не расчищалась – Н. Д.], с бортиком, частично сбитым. В той же стене имеются: четырехугольное углубление у пола; горизонтальное каменное кольцо на высоте 0,30 м от пола и небольшие ясли, сильно испорченные и засыпанные землей. В сводах обеих ясель ясно видны следы работы металлического инструмента. Стены и потолок довольно гладкие. Пол сильно засыпан землей и камнями” [6, 45]. В целом же, общая планировка прямоугольной площадки, с одной стороны ограниченной скальной стенкой, а с другой стороны примыкавшей к городской стене, дает серьезные основания видеть в ней остатки монастырского комплекса, особенно учитывая, что он вмещал в себе литургические, погребальные и хозяйственные функции. Данный комплекс предположительно является несобственным монастырем, завершение расчистки которого дало бы ценные сведения об организации монастырской жизни в Горной Таврике.

Примечания

1. Архив ИИМК, ф. Р-1, № 349.
2. Там же, ф. 2, оп. 1, № 290. *Веймарн Е. В.* Работы по зачистке усыпальницы в районе Западной оборонительной стены, 1933 г.
3. Там же, № 301. *Веймарн Е. В.* Дневник археологических работ на Эски-Кермене в 1936 г.
4. Там же, № 335. *Веймарн Е. В.* Полевой дневник археологических работ на Эски-Кермене в 1936 г. Раскопы I и III (копия дневника Е. В. Веймарна).
5. Архив КРУБИКЗ, ф. 10а, д. 9. *Веймарн Е. В.* Средневековое городище Эски-Кермен. Пещеры западного края, б/г.
6. *Гуськов А. А.* Атлас пещерных городов Крыма. Путешествие к строителям и обитателям пещер. – Харьков, 2007.
7. Архив ИИМК, ф. 2, оп. 1, № 300. Опись находок ЭКЭ, 1936 г.
8. Архив ИИМК, ф. 10, д. № 43 *Репников Н. И.* Отчет о работах на Эски-Кермене в 1936 г.
9. *Харитонов С. В.* Древний город Эски-Кермен. Археология, история, гипотезы. – СПб., 2004.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Ил. 1. Пещерные сооружения у "келейки".
Из архива Е. В. Веймарна [6, 45-48]

Ил 2. Общий вид "ритуального комплекса" после расчистки [9, 44].

Ил. 3. Общий вид "ритуального комплекса".
Справа – вход в пещеру № 51 ("келейку").
Современное состояние (фото автора)

Ил. 4. "Ритуальный комплекс". План. Беловой чертёж [2, 1]

Ил. 5. "Ритуальный комплекс". Разрезы к плану раскопа 1936 г. у "кейки" [2, 1]

Ил. 6. Пещера под усыпальницей. Современное состояние (фото автора)

Ил. 7. Усыпальница (пещера № 50). Современное состояние (фото автора)

Ил. 8. Этапы вскрытия храма с вырубным основанием ("часовни").
Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисунку Е. В. Веймарна из архива ИИМК [4, 12]

Постановка кольев для обмеров часовни:

А - тёсаный камень в северной стене
Б - западный край внутренней части южной стены

А - I = 4,28м
А - II = 4,88м
А - III = 5,85м

Б - III = 5,45м
III - II = 2,41м
III - I = 5,25м

Разрез с востока на запад

Разрез с севера на юг

Залегание слоёв по восточному обрезу раскопа

Ил. 9. Храм ("часовня"). Стратиграфические разрезы: вверху и в центре – западная часть храма [4, л. Зоб.], внизу – восточная траншея [4, 13]. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисункам Е. В. Веймарна

Залегание слоёв по северному обрезу северной траншеи

Ил. 10. Северная траншея (раскоп II). Стратиграфический разрез с запада на восток. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисунку Е. В. Веймарна [4, 13]

Схема залегания слоёв южной траншеи и приёмки №1 (южные обрезы)

Ил. 11. Южная траншея. Стратиграфический разрез с востока на запад. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисунку Е. В. Веймарна [4, 10]

Ил. 12. Храм с вырубным основанием (“часовня”) (фото Эски-Керменской экспедиции) [9, 47-48]

Ил. 13. Устройство алтарной части храма и схема залегания слоёв в ней [4, 6]. Компьютерная графика Е. М. Ситниковой по рисункам Е. В. Веймарна

Ил. 14. Пещера № 51 (‘‘келейка’’).
Интерьер. Вид с запада
(фото автора)

Ил. 15. Пещера № 51 (‘‘келейка’’). Интерьер. Вид с юга. Современное состояние (фото автора)

Ил. 16. Пещера № 51
(‘‘келейка’’). Крест на восточной
стене. (Компьютерная графика
Е. М. Ситниковой по рисунку
Е. В. Веймарна
[3, л. 19])

Ил. 17. Архитектурные фрагменты, обнаруженные в 1933 г. в траншее под обрезом скалы с усыпальницей [3, 6]

Ил. 18. Архитектурные фрагменты, обнаруженные в 1929 г. у “кейки”
Чертёж Е. В. Веймарна с правкой
Н. И. Репникова [1, 36]

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97

Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014